

**O‘ZBEKISTON DAVLAT JAHON TILLARI UNIVERSITETI XALQARO
JURNALISTIKA FAKULTETI DEKANI FILOLOGIYA FANLARI
DOKTORI (DSC) KARIMOV AMRULLO ASHUROVICH TAQRIZI
ASOSIDA**

Abdusattorov Shahboz Shavkat o‘g‘li

Qishloq xo‘jaligi vazirligi Axborot xizmatlari bo‘limi bosh mutaxassisi

Telefon raqam: +998(99) 817-39-72

E-mail: shahbozabdusattorov97@gmail.com

Jamoatchilik fikrini shakllantirish va innovatsiyalar targ‘iboti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464705>

Annotatsiya

Mazkur maqolada O‘zbekistonda agrar islohotlar jarayonida televideniye ning jamoatchilik fikrini shakllantirish, innovatsiyalarni targ‘ib etish va davlat dasturlarining mazmunini aholiga yetkazishdagi o‘rni ilmiy-tahliliy jihatdan yoritilgan. Televideniye agrar siyosatni ommalashtiruvchi vosita bo‘lish bilan birga, jamiyat va davlat o‘rtasida muloqot maydonini ta‘minlovchi muhim kommunikativ institut sifatida tahlil qilinadi.

Maqolada interaktiv ko‘rsatuvlar va hujjatli filmlarning agrar islohotlarga nisbatan ijtimoiy munosabatni shakllantirish hamda fermerlarning innovatsion yondashuvlarga bo‘lgan ishonchini oshirishdagi ahamiyati ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: agrar islohotlar, televideniye, jamoatchilik fikri, innovatsiyalar targ‘iboti, telejurnalistika, davlat dasturlari.

Аннотация

В статье на научно-аналитической основе рассматривается роль телевидения в формировании общественного мнения, популяризации инноваций и разъяснении содержания государственных программ в процессе аграрных реформ в Узбекистане. Телевидение анализируется как важный коммуникативный институт, обеспечивающий диалог между государством и обществом.

Особое внимание уделяется значению интерактивных программ и документальных фильмов в формировании общественного отношения к аграрным реформам и повышению доверия фермеров к инновационным подходам.

Ключевые слова: аграрные реформы, телевидение, общественное мнение, популяризация инноваций, тележурналистика, государственные программы.

Abstract

This article provides a scientific and analytical examination of the role of television in shaping public opinion, promoting innovations, and explaining the content of state programs within the framework of agrarian reforms in Uzbekistan. Television is analyzed as an important communicative institution facilitating dialogue between the state and society.

The study emphasizes the role of interactive programs and documentary films in shaping public attitudes toward agrarian reforms and increasing farmers' trust in innovative approaches.

Keywords: agrarian reforms, television, public opinion, innovation promotion, television journalism, state programs.

Agrar islohotlarning muvaffaqiyati ularning jamiyat tomonidan qabul qilinishi va qo'llab-quvvatlanishiga bevosita bog'liq. Bu jarayonda ommaviy axborot vositalari, ayniqsa televideniye agrar siyosatning mazmun-mohiyatini jamoatchilik ongiga yetkazuvchi va ijtimoiy fikrni shakllantiruvchi muhim kommunikativ institut sifatida namoyon bo'ladi. Televideniye orqali davlatning agrar sohadagi ustuvor yo'nalishlari, maqsad va kutilayotgan natijalari tushuntirilib, jamiyatda muayyan ijtimoiy munosabat shakllanadi.

Televideniye agrar islohotlarni izchil va konstruktiv yoritish orqali jamoatchilikda ularga nisbatan ishonch va ijobiy munosabatni mustahkamlaydi. Rasmiy shaxslar, mutaxassislar hamda fermerlarning amaliy tajribasi uyg'un tarzda namoyish etilishi tomoshabinning islohotlar zarurati va ijtimoiy ahamiyatini anglashiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tok-shou va davra suhbatlarida muammolar hamda tanqidiy fikrlarning ochiq muhokama qilinishi televideniye jamoatchilik bilan muloqot maydoni sifatidagi funksiyasini kuchaytirib, agrar islohotlarga nisbatan shakllanayotgan fikrlarning yanada asosli bo'lishini ta'minlaydi.

Nazariy-metodologik asoslar

Televideniye agrar sohadagi innovatsion texnologiyalar va ilg'or tajribalarni targ'ib etishda ham muhim rol o'ynaydi. Qishloq xo'jaligida zamonaviy yondashuvlarni joriy etish islohotlarning ajralmas qismi bo'lib, bu jarayonda axborot va tushuntirish ishlari muhim ahamiyat kasb etadi. Teleko'rsatuvlar ilmiy-texnik yangiliklarni ommabop tilda izohlab, ularni amaliyotda qo'llagan ilg'or fermerlar tajribasini namoyish etish orqali innovatsiyalarni ommalashtiradi. Natijada ilgari yangiliklarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan xo'jaliklar ham yangi texnologiyalarni joriy etishga qiziqish bildirib boshlaydi.

Bundan tashqari, televideniye davlat dasturlarini tushuntirish va targ'ib qilishda ham muhim vosita hisoblanadi. "Obod qishloq", "Har bir oila – tadbirkor",

“Yoshlar – kelajak bunyodkori”, “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi kabi yirik dasturlar televideniye orqali keng yoritilib, ularning amaliy ijrosi real misollar asosida ko‘rsatiladi. Bunday yondashuv aholining mavjud imkoniyatlardan xabardor bo‘lishini ta‘minlash bilan birga, davlat idoralari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirishga ham xizmat qiladi.

Shu tariqa, televideniye agrar islohotlarning ijobiy imijini shakllantirish, innovatsiyalar va davlat dasturlarini targ‘ib etish orqali ijtimoiy kayfiyatni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Audiovizual imkoniyatlarining kengligi sababli televideniye agrar islohotlar borasida eng ta‘sirchan axborot va kommunikatsiya vositalaridan biri bo‘lib qolmoqda. Natijada telejurnalistika agrar islohotlarning “xalq islohoti”ga aylanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Agrar islohotlarning muvaffaqiyati ko‘p jihatdan jamiyatning ularni qabul qilishi va qo‘llab-quvvatlashiga bog‘liq. Televideniye shu nuqtada islohotlar haqida jamoatchilik fikrini shakllantiruvchi qudratli vositadir. OAVdagi materiallar, ayniqsa televizion ko‘rsatuvlar orqali davlat agrar siyosatining maqsad va foydalari odamlarga tushuntiriladi, muhokama qilinadi va shu tariqa jamiyatda muayyan kayfiyat hosil bo‘ladi.

Birinchidan, televideniye agrar islohotlarni ijobiy va konstruktiv ruhda yoritish orqali jamoatchilikda islohotlarga nisbatan umid va dalda uyg‘otadi. Rasmiy shaxslarning chiqishlari, ekspertlarning izohlari va oddiy fermerlarning fikrlari uyg‘un tarzda yoritilganda, tomoshabin islohot zarurati va uning foydasiga ich-ichidan amin bo‘la boshlaydi. Masalan, davlat rahbari yoki qishloq xo‘jaligi vazirining televideniyedagi chiqishida agrar islohotlarning inson manfaatlariga xizmat qilishi alohida ta‘kidlanadi: *“Islohotlarimiz natijasida aholi hayotida ijobiy o‘zgarishlar bo‘lmoqda, xalqning ertangi kunga ishonchi ortmoqda¹”* degan mazmundagi so‘zlar Murojaatnomalarda yangraydi.

Bu g‘oya televideniye orqali ommaga yetib, islohotlar aslida xalq uchun qilinayotganiga urg‘u beradi. Shuningdek, turli tok-shou va davra suhbatlarida islohotlarning qiyinchiliklari ham ochiq muhokama qilinadi, tanqidiy fikrlar va takliflar ham eshitiladi – bu esa televideniye jamoatchilik uchun muloqot maydoniga aylanishi demakdir. Natijada, aholi o‘z savol va xavotirlariga qisman bo‘lsa-da javob topadi, islohotlarga nisbatan shakllanayotgan umumiy fikr yanada asosli bo‘ladi.

Ikkinchidan, televideniye agrar sohadagi innovatsion texnologiyalar va ilg‘or tajribalarni targ‘ib qilishda katta hissa qo‘shmoqda. Qishloq xo‘jaligida

zamonaviy yondashuv va yangiliklarni joriy etish – islohotlarning ajralmas qismi. Ammo dehqon va fermer uchun notanish bo‘lgan texnologiyani amaliyotga tatbiq etish oson emas; bu yerda axborot va targ‘ibot zarur. Teleko‘rsatuvlar ilmiy-texnik yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib, uni qo‘llagan ilg‘or fermerlarning tajribasini ko‘rsatib bermoqda. Masalan, “O‘zbekiston 24” telekanali yangiliklarida Sabzavotchilik ilmiy-tadqiqot instituti olimlari ixtiro qilgan noodatiy sabzavot navining sinovlari haqida lavha efirga uzatilgan². Unda olimlar yangi nav afzalliklarini ko‘rsatib, tomoshabin – ya‘ni fermer va bog‘bonlarni uni ekib ko‘rishga chorlaganlar. Yoki boshqa bir ko‘rsatuvda, suv tanqisligi sharoitida tomchilatib sug‘orish texnologiyasini qo‘llagan fermer haqidagi hikoya berildi – natijada u suv sarfini ikki barobar tejab, hosildorlikni sezilarli oshirgan. Ekrandagi lavhalarda dalaga yotqizilgan tomchilatish lentalarini, quvnoq mehnat qilayotgan ishchilar, mo‘l hosil tasvirlari namoyish etildi. Shunday qilib, televideniye orqali minglab tomorqa egalari va fermerlar ushbu innovatsiya haqida bildilar va qiziqdilar. Shu kabi drone yordamida dalani aerovizual kuzatish, aqlli agrotexnika, yoritqichli issiqxonalar kabi ko‘plab yangiliklar televideniye dasturlarida tanishtirib borilmoqda.

Televideniye targ‘ibotining samarasini bugun amalda ham ko‘rishimiz mumkin: ilgari yangilikka ehtiyotkor qaragan ko‘plab fermerlar endi yangicha usullarni dadil sinab ko‘rmoqda. Masalan, “Fermerlar maktabi” ko‘rsatuvi tajribali agronom va chorvadorlar ishtirokida yangi ozuqa aralashmalari, biologik o‘g‘itlar, urug‘lik seleksiyasi kabi mavzularni yoritdi. Ushbu eshittirishlardan so‘ng ko‘plab xo‘jaliklar biologik o‘g‘itlardan foydalanishni yo‘lga qo‘ygani haqida mintaqaviy telekanallar xabar berdi. Demak, televideniye nafaqat xabar, balki ustoz-murabbiy rolini ham o‘tayapti – innovator fermerlarni ommaga tanitib, boshqalarga o‘rnak qilmoqda.

Uchinchidan, televideniye davlat dasturlarini tushuntirish va targ‘ib qilishga xizmat qiladi. Qishloq taraqqiyotiga oid yirik loyihalar – masalan, “Obod qishloq”, “Har bir oila – tadbirkor”, “Yoshlar – kelajak bunyodkori” kabi dasturlar, qishloq xo‘jaligi kooperativlarini rivojlantirish dasturi, “O‘zbekiston-2030” strategiyasi va hokazolar – doimiy ravishda televideniye keng yoritiladi. Telejurnalistlar bu dasturlar doirasida qabul qilingan hukumat qarorlari va farmoyishlarning mazmunini oddiy tilga tarjima qilib tushuntiradilar. Ayniqsa, viloyat va tumanlarda bo‘lib o‘tadigan seminarlar, loyiha taqdimotlari, yangi qurilayotgan ob‘ektlar (masalan, meva-sabzavot logistik markazlari yoki yangi paxta zavodi) haqidagi reportajlar orqali tomoshabin ushbu davlat dasturlarining

real ijrosi bilan tanishadi. Bunday yoritilish, bir tomondan, aholini imkoniyatlardan xabardor qilsa (masalan, har bir oilaga 10 sotix yer ajratish dasturi borligi, undan foydalanish yo'llari tushuntiriladi), boshqa tomondan, davlat idoralarini ham javobgarlikka undaydi – chunki televideniye orqali xalq ko'zi oldida jarayon nazorat qilinib boriladi.

Shu tariqa, televideniye agrar islohotlarning ijobiy imijini shakllantirish, innovatsiyalar va dasturlarni targ'ib etish orqali ijtimoiy kayfiyatni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ommaviy axborot vositalari qatorida aynan televideniye rang-barang vositalari (video, audio, grafika) yordamida eng ta'sirchan targ'ibot kuchiga ega ekanini inobatga olsak, agrar islohotlar borasida ham bu kuchdan samarali foydalanilayotgani yaqqol ko'rinadi. Shu sababli, bugungi kunda islohotlar “xalq islohoti”ga aylanishida telejurnalistika xizmati beqiyosdir.

Interaktiv dasturlar va hujjatli filmlar: yangi yondashuvlarning samarasi

So'nggi yillarda O'zbekiston televideniyesida axborot uzatishning interaktiv usullari va chuqur tahlilga asoslangan hujjatli filmlar ko'lami kengaymoqda. Agrar mavzudagi islohotlarni yoritishda ham bu yangi yondashuvlar samarali qo'llanilayotir.

Interaktiv dasturlar – ya'ni tomoshabin bilan bevosita aloqa o'rnatadigan ko'rsatuvlar agrar sohada ochiq muloqot muhitini yaratmoqda. Misol tariqasida, 2020-yilda pandemiya davrida joriy etilgan kunlik brifinglarni olsak bo'ladi. Respublika bo'yicha har bir viloyat hokimi va mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan bu brifinglar “Mahalla” telekanali orqali jonli efirga uzatilib, aholi savollariga javob berish imkonini yaratdi³.

Agrar soha bo'yicha ham shunday ochiq muloqotlar yo'lga qo'yildi: masalan, “O'zbekiston 24” telekanali orqali qator “Munosabat” va “Studiya 24” maxsus sonlari jonli efirda tashkil qilinib, tomoshabinlarning qo'ng'iroqlari, onlayn savollariga mutaxassislar javob berishdi. Ayrim viloyat telekanallari esa fermerlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot ko'rsatuvlarini yo'lga qo'ydi – studiyaga fermerlar, bank va sug'urta vakillari, agronomlar taklif qilinib, ochiq suhbat qilindi. Bunday interaktiv yondashuvlar samarasida ko'plab muammolar joyida aniqlanib, hal etila boshladi, tomoshabin-fermerlar o'zlarini islohotlar muhokamasining bir qismi sifatida his qildilar. Televideniye orqali birinchi marta

³ <https://kun.uz/en/news/2020/07/18/daily-briefings-with-participation-of-khokims-to-be-broadcast-on-tv#:~:text=On%20the%20basis%20of%20requests,measures%20taken%20to%20stabilize%20it>

davlat idoralari rahbarlari xalq savollariga to'g'ridan-to'g'ri javob berishi davlat va jamiyat o'rtasidagi ishonchni mustahkamladi.

Hujjatli filmlar va maxsus reportajlar esa agrar islohotlarni chuqur tahlil etib, keng tarixiy va xalqaro kontekstdan yoritish imkonini bermoqda. Masalan, yaqinda namoyish etilgan "Agrar sohada yangi ufqlar" nomli hujjatli film O'zbekistonda agrar islohotlarni boshqa davlatlar tajribasi bilan qiyoslab tahlil qildi. Unda agrar islohotlarning nazariyasi, xorijiy mamlakatlar (masalan, Polsha, Xitoy, Turkiya) qishloq islohotlari bilan solishtirildi va O'zbekiston uchun xos xulosalar berildi. Bunday film ilmiy-ommabop uslubda tayyorlanib, keng ommaga mo'ljallangan bo'lsa-da, tahliliy yondashuvi bilan ajralib turadi. Natijada tomoshabin agrar islohotlar faqat O'zbekistonda emas, balki dunyoning ko'plab davlatlarida o'tilgan murakkab yo'l ekanini anglab, jarayonga realistik baho berishni o'rganadi. "Yer va odam", "Paxtadan chigitgacha", "Fermerlar sabog'i" kabi telekanallarda efirga uzatilgan hujjatli ko'rsatuvlar ham agrar sohaning turli jabhalarini hujjatlar, intervyular va statistik ma'lumotlar bilan yoritdi.

Masalan, "Yer va odam" filmi tomoshabinga yer islohoti jarayonini hujjatlar asosida ko'rsatib berdi – unda yerning davlat mulkida ekani, lekin undan foydalanish huquqi bo'yicha qanchadan-qancha qonunlar qabul qilingani tarixiy ketma-ketlikda bayon qilindi, fermerlarning dastlabki chiqishlari va takliflari, jamoatchilik muhokamalari arxiv videoyozuvlar orqali namoyish etildi. Bu film yakunida islohotning bugungi bosqichiga kelib yer egaligida xususiy mulk elementi joriy etish masalasi muhokama uchun ochiq qoldirildi – shu tariqa film tomoshabinga chuqur o'y qoldirdi.

Hujjatli filmlar auditoriyaga kuchli ta'sir o'tkazadigan janr hisoblanadi – zero unda real voqelik badiiy-idrok bilan uyg'unlashadi. O'zbekiston televideniyesi agrar mavzuda yaratgan filmlar tomoshabinlarda katta qiziqish uyg'otdi, ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilindi. Masalan, "Fermerlar sabog'i" ko'rsatuvi efirga chiqqach, unda ko'tarilgan masalalar yuzasidan Xalqaro press-klub sessiyasi tashkil qilindi va televideniye bu muhokamani ham yoritdi. Bu ko'rsatuvda yangi klaster tizimining ayrim kamchiliklari, xususan klasterlarning fermerlarga to'lovlarni kechiktirishi tanqid qilingan edi. Shu sababdan, Press-klub muhokamasida tegishli vazirlik vakillari bu masalaga izoh berib, ayrim klasterlarning qarzdorligi borligini tan oldilar va uni hal etish muddati belgilandi⁴.

Ko'rinib turibdiki, televideniye nafaqat maqto'v, balki tanqidiy-tahliliy materiallar orqali ham islohotlarni rivojlantirishga hissa qo'shmoqda. Interaktiv

⁴ <https://yuz.uz/uz/news/klasterlarning-fermerlar-oldidagi-qarzdorligi-hali-toliq-tolanmagan>

tok-shoular va hujjatli filmlar orqali agrar islohotlarning ochiq muhokamasi ta'minlanayotgani sohaning sog'lom rivojiga xizmat qilmoqda. O'zbekiston tajribasi ko'rsatmoqdaki, keng ko'lamlı agrar islohotlarning muvaffaqiyati ko'p jihatdan ularning axborot maydonida qanday yoritilishiga bog'liq. Shu bois, televideniye mamlakatimizda agrar islohotlarni amalga oshirishda nafaqat axborot tarqatuvchi, balki faol ishtirokchi vazifasini o'tamoqda.

Televideniye orqali aholimiz mamlakat qishloq xo'jaligidagi yangiliklardan o'z vaqtida boxabar bo'lib, islohotlarning mazmun-mohiyatini chuqurroq tushunmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, televideniye agrar islohotlar borasida bir nechta muhim funksiyani ado etmoqda.

Birinchidan, u tezkor va keng qamrovli xabar yetkazish orqali islohotlar jarayoniga axboriy tayanch bo'lmoqda – mamlakat qishloqlaridagi millionlab odamlar islohot haqidagi dastlabki ma'lumotni televizor orqali olishadi.

Ikkinchidan, teleko'rsatuvlar islohotlarning borishini, ularning tarixiy va xalqaro kontekstini, kutilayotgan natijalarini batafsil yoritib berib, ilmiy-ma'rifiy tushuntirish vazifasini bajarmoqda.

Uchinchidan, televideniye real misollar, jonli reportajlar, qahramonlar timsoli orqali islohotlarning inson manfaatlariga xizmat qilishini ko'rsatib, jamoatchilikni ruhlantiryapti – natijada islohotlar ortida odamlar turishi, ularning hayoti yaxshilanishi aks ettirilmoqda.

To'rtinchidan, televideniye muloqot va muhokama maydoni sifatida islohotlarga jamoatchilik nazoratini ham ta'minlayapti – bu ochiqlik muhitida islohotlar yanada puxtalanmoqda.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, agrar islohotlar jarayonida televideniye va hukumat o'rtasida o'zaro hamkorlik mustahkamlanib bormoqda. Rasmiy axborot manbalari televideniye ga tezkor ma'lumot uzatmoqda, telejurnalistlar joylarga chiqib, o'z ko'zi bilan ko'rib, xolis material tayyorlamoqda.

Televideniye ning jurnalistik yondashuvi tufayli hatto quruq rasmiy hisobotlar ham jonlanib, xalq tiliga aylantirilmoqda. Misol uchun, qishloq xo'jaligidagi yillik o'sish ko'rsatkichlari yoki yangi qabul qilingan qarorlar matni faqat raqam va bandlardan iborat bo'lsa, televideniye ularni oddiy dehqon hayotidagi misollar bilan "bezab", tomoshabinga etkazmoqda.

Xulosa o'rnida aytganda, O'zbekiston agrar islohotlarining televideniye dagi roli va ahamiyati beqiyosdir. Televideniye islohotlar "oynasiga" aylangan – unda jarayonlar aks etadi, tahlil etiladi va kerak bo'lsa, tanqid qilinadi. "Islohot islohot uchun emas, avvalo inson uchun" degan tamoyil televideniye materiallarining

qizil chizig'iga aylangan bo'lib, bu g'oya orqali har bir tomoshabin agrar o'zgarishlarning o'zi hayotiga aloqadorligini anglayapti.

Shu tariqa, ilmiy asoslangan, faktlarga tayangan holda, lekin ommabop va sodda tilda olib borilayotgan telejurnalistika agrar islohotlar muvaffaqiyatini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Zotan, qishloq taraqqiyoti va xalq farovonligi yo'lida bosilgan har bir qadam teleekranlarda o'z aksini topayotgani – bu islohotlarning ochiqligi va yashirin emasligi belgisi hamdir. Kelgusida ham agrar sohadagi yangi tashabbus va o'zgarishlar televideniye orqali xalqimizga tez va aniq yetkazilib, jamoatchilik ko'magi bilan bu islohotlar yanada samarali amalga oshishiga ishonchimiz komil..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident Sh.Mirziyoyev nutqidan agrar islohotlar bo'yicha iqtibos – Xabar.uz nashrida e'lon qilingan nutq matni.
2. “O'zbekiston 24” telekanali “Studiya 24” dasturidan misol – Agro.uz rasmiy saytining videoreportajlar bo'limi
3. Yoshlar va agrar soha mavzusidagi iqtibos – Yuz.uz axborot portali materiali.
4. Qashqadaryolik fermerning klaster bilan ishlashdagi muvaffaqiyati haqidagi reportaj – Daryo.uz mobil muxbiri xabari.
5. “Islohot islohot uchun emas, inson uchun” g'oyasi haqidagi eslatma – “Islohotlar samarasi va ezgu maqsadlarimiz ijobati” maqolasidan parcha

